

Гальченко В. М., Томчук А. О.,
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

ДІЛОВА ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

Сьогодення вимагає творчого підходу студента до навчання та професійної діяльності, що, у свою чергу, є умовою та показником його успішного особистісного зростання. Здатність до творчості є одним із найголовніших критеріїв сучасного педагога. А в умовах докорінної перебудови системи освіти проблема формування творчої особистості вихователя закладу дошкільної освіти набуває особливої актуальності.

В останні роки в науковий обіг було введено поняття «творчий потенціал особистості» (Є. Адакіна, Л. Кононова, П. Кравчук, О. Листопад, В. Моляко, О. Попель, І. Шпачинський та ін.), який учені розуміють як ресурс творчих можливостей особистості, здатність конкретної людини до здійснення творчої діяльності.

Зростання вимог до підготовки конкурентоспроможного, компетентного студента вищої школи зумовлює необхідність розвитку його творчого потенціалу, цілеспрямоване формування творчих здібностей [1, с.146].

Різним аспектам готовності педагога до творчої інноваційної діяльності присвячено наукові дослідження О. Волошенко, О. Виговської, Н. Кичук, Л. Кекух, Л. Мільто, С. Сисоевої, Н. Устинової, І. Харкавців та ін.

Окремі дослідження вчених було присвячено розвитку творчого потенціалу майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти та їхній підготовці до роботи з творчими дітьми (А. Богуш, Л. Іщенко, Л. Зданевич, Е. Карпова, В. Лісовська, О. Листопад, Н. Маковецька та ін.).

Проблему мотиваційної сфери особистості на різних етапах її розвитку розглядали ряд учених, а саме: К. Абульханова–Славська, Б. Ананьєв, А. Асмолов, Л. Виготський, Ж. Вірна, П. Гальперін, А. Коваленко, Г. Костюк, Т. Ларіна, О. Леонтєв, С. Максименко, В. Мясіщев, М. Савчин, В. Столін, В. Якунін та ін.

На доцільність і необхідність використання ділових ігор у підготовці фахівців звертали увагу В. Бабурін, М. Бірштейн, Я. Бельчиков, Вербицький, С. Гідрович, Т. Долбенко, В. Єфімов, В. Комаров, Н. Кудінова, І. Куліш, І. Мамчур, О. Парубок, П. Підкасистий, В. Рибальський, І. Ситник, І. Сироежин, А. Смолкін, Т. Хлебнікова, В. Христинко, Ж. Хайдаров, П. Щербань та ін.

Актуальність зазначеної проблеми, її соціальна значущість і недостатня розробленість, відсутність наукових досліджень, адекватних актуальним змінам у системі підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, об'єктивна необхідність розв'язання наявних суперечностей зумовили вибір теми та постановку мети нашого дослідження.

Мета дослідження полягає у розкритті значення ділової гри у формуванні мотивації до педагогічної творчості у студентів спеціальності дошкільної освіти.

Проблема мотиваційної сфери є однією із фундаментальних у психологічній науці, оскільки розкриває сутність механізмів формування, розвитку, спонукання людської діяльності, спрямованої на задоволення будь-яких потреб. У зв'язку із освітніми перетвореннями зазначена тема особливо актуалізується у сфері підготовки фахівців дошкільної освіти, огляд досліджень якої показує, що якісна професіоналізація її спеціалістів можлива за наявності у студента відповідної мотивації – усвідомленого й стійкого прагнення до досягнення високих рівнів професіоналізму, максимального розкриття власного потенціалу на певному етапі індивідуального розвитку.

На нашу думку, мотивація є рушієм, який спонукає людину до особистісного та професійного саморозвитку, який полягає у здобуванні необхідних знань, умінь та творчому застосуванні їх у практичній діяльності педагога.

Ділова гра є формою моделювання умов і відносин професійної діяльності, які характерні для такого виду практики, яка сприяє розвитку професійних навичок, формує навички взаємодії з партнерами, викликає позитивні емоції, стимулює розумову діяльність, розвиває нестандартне мислення, формує ділові якості і риси майбутніх фахівців [2, с. 46].

Специфіка ділової гри полягає в тому, що процес навчання максимально наближається до реальної практичної діяльності, яка активізує отримані теоретичні знання, переводить їх у практичну діяльність. Однією з особливостей методу є створення проблемних ситуацій, під час яких спостерігаються

індивідуальна реакція студентів на проблему, різні варіанти її вирішення, уміння довести рішення до логічного завершення.

Вважаємо, що навчання в ділових іграх, яке спрямоване на формування комунікативних навичок налагоджувати та підтримувати спілкування, висловлювати свої думки і ставити різні запитання, сприяє розвитку творчої діяльності студентів. Рольова гра як різновид ділової гри передбачає розігрування її учасниками ситуації за задалегідь розподіленими ролями з метою оволодіння певними поведінковими та емоційними якостями професійної ситуації. Рольова гра проводиться в невеликих групах (3–4 особи). Студенти отримують завдання на картках, розподіляють ролі, обіграють ситуацію та демонструють її всій групі [4].

Переконані, що подібні форми перевірки та формування готовності студентів до творчої взаємодії охоче сприймаються ними. Під час гри студенти слухають, відповідають, демонструють, аналізують, оцінюють, аргументують, опонують тощо. Використання рольових ігор під час занять дозволяє зробити його більш різноманітним, студенти спілкуються в парах або в групах, що дає їм можливість проявити самостійність, реалізувати комунікативні вміння та мовленнєві навички. Вони можуть допомагати один одному, успішно коригувати висловлювання своїх співрозмовників, навіть якщо викладач не дає такого завдання.

Погоджуємося з думкою науковців про те, що основною вимогою, яка має бути відображена в умовах такої навчальної групи є створення у студентів необхідної мотивації ігрової діяльності як важливого чинника формування мотивації до педагогічної творчості.

Серед цих умов значне місце займає позитивна мотивація навчально–пізнавальної діяльності тих, хто навчається. У психолого–педагогічній літературі під *мотивацією* розуміють всі типи спонук, що викликають активність особистості. Мотивація об'єднує у своєму змісті цінності, ідеали, переконання, спрямованість, потреби, інтереси, бажання та ін. [3, с. 7].

Під час проведення ділової гри важливо стимулювати позитивну мотивацію до навчання, внутрішні спонуки активної участі в пошуку виходу із запропонованих ігрових ситуацій. У процесі проведення ділової гри потрібно пам'ятати про те, що позитивна мотивація формується в тому випадку, якщо дидактичне завдання, яке витікає із зовнішніх чинників, що впливають на свідомість осіб, які вчаться, приймається ними як особисто значуще.

Отже, ми прийшли до висновку, що розвиток мотиваційної сфери студентів є без перебільшення однією із центральних проблем педагогіки вищої школи, справою суспільної значущості. Її актуальність зумовлена оновленням змісту, вдосконаленням програмно–методичного забезпечення педагогічної освіти, необхідністю формування у майбутніх педагогів прийомів самостійного здобуття знань та професійних інтересів. Мотиваційна сфера професійного становлення складається з багатьох показників, які постійно змінюються і взаємодіють один з одним. Таким чином, вважаємо, що використання ділових ігор у процесі професійної підготовки студентів спеціальності дошкільна освіта є ефективним засобом формування у них мотивації до педагогічної творчості.

Перспективи подальших наукових розвідок убачаємо в знаходженні та розкритті інших засобів формування у студентів спеціальності дошкільної освіти мотивації до педагогічної творчості.

ЛІТЕРАТУРА

1. Барановська Л. В. Комунікативна компетентність викладача вузу. *Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики* : Збірник наукових праць. Київ, НПУ, 1999. С. 146–149.
2. Воронка М. І. Структурна модель організації проведення ділової гри. *Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка*: Педагогічні науки. Луганськ. 2000. №1. С. 46–50.
3. Деловые игры и педагогические ситуации в развитии творческого потенциала педагога. *Методические рекомендации для работников образования*. Запорожье: ЗОИУУ, 1993. 22 с.
4. Штепа О. Г. Рольові ігри в системі формування професійної мовленнєвої майстерності педагога: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Київ, 1996. 181 с.